

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING O'QISH
SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA PIRLS TADQIQOTINING
AHAMIYATI**

Surxandaryo viloyati Sherobod tumani

27-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi

To`laganova Zebiniso Rustamovna

Annotatsiya O'quvchilarning matni o'qib tushunishi va savodxonligini oshirish uchun PIRLS tadqiqotining o'rni va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: savodxonlik, xalqaro baholash dasturi, PIRLS, o'qish savodxonligi.

Har bir o'quvchi maktabga qadam qo'yar ekan birinchi navbatda o'qishni yozishni to'g'ri talafuz qilishni o'rganadi umumiy qilib aytganda savodxonligini oshiradi. O'qish va o'qish savodxonligi yillar davomida o'zgarib, jamiyat, iqtisodiyot, madaniyat va texnologiya sohalarida o'z aksini topadi. O'qish faqat ta'limning dastlabki bosqichlarida, bolalikda o'zlashtiriladigan qobiliyat deb hisoblanmay qo'ydi. Chunki bugungi kunda bu qobiliyat shaxsning butun umri davomida turli xil kontekstlarda o'z tengdoshlari va keng jamoatchilik bilan muloqot qilish asosida rivojlantirib boriladigan bilim, ko'nikma va malakalar usullar jamlanmasi sifatida ta'riflanadi. O'qish savodxonligi nafaqat ta'lim tizimida, balki boshqa sohalarda ham yutuqlarga erishish uchun asos hisoblanadi. Birinchi navbatda o'quvchining kitob o'qish qobiliyatiga e'tibor berish, jumladan, uning ma'lumotlar tanlash, tushunish talqin qilish, va baholash tadqiqotining asosiy maqsadlaridan biri. Savodxonlik hamma uchun tanish bo'lgan tushuncha. Savodxonlik bu asosiy kognitiv ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi bo'lib, ona tilida o'qish, yozish va matematik

bilimlarning majmui. Ammo texnologiya va axboortlar murakkabligining rivojlanishi bilan biz uchun aniq bo'lgan savodxonlik tushunchasi kengaymoqda. Zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan kompetentsiyalarni tasniflashga urinayotgan xalqaro tashkilotlar raqamli, axborot va ilmiy savodxonlikning ahamiyati haqida gapirishadi. Ko'pincha bu turdagi savodxonlik bir -birini to'ldiradi. 2 O'qish savodxonligi – shaxs o'zining bilim va salohiyatini rivojlantirish , jamiyatda o'z o'rnini topish maqsadiga erishishi yo'lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati ham hisoblanadi. Boshlang'ich3 savodxonlik tushunchasi o'qish va yozishni dastlabki o'rganish uchun ishlatiladi. Savod o'rgatish jarayonidagi o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarga tovush va harflarni tanishtirish ularni to'g'ri talaffuzini o'rgatish orqali bolalarda to'g'ri, ongli, ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek o'quvchilar lug'atini boyitish, bog'lanishli nutqini o'stirish, bilimni boyitish, tafakkurni shakllantirish, eshitish qabul qilish sezgisini o'stirishda ham mas'uliyatliligi bilan alohida o'rin tutadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda ta'lim olish imkoniyati savodxonlikka bog'liq bo'ladi. Shuning uchun muxtaram Prezidentimiz tomonidan “Uzluksiz ta'limni “ rivojlantirish uchun bir qancha chora tadbirlar ko'rilmoqda , yangiliklar kiritilmoqda va qarorlar qabul qilinmoqda. Bularning isboti sifatida xalqaro baholash tadqiqotlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. “O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-sonli Farmonida “PISA” (The Programme for International Student Assessment) o'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 2021 yilda birinchi 70 talikka, 2025 yilda 60 talikka va 2030 yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kiritish ko'zda tutilgan4 . Masalan O'qish savodxonligini baholash uchun PIRLS tadqiqoti. PIRLS (Progres in International Reading Literace study) bu tadqiqot turi 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajalari sifatini xalqaro baholash tizimi hisoblanadi. PIRLS tadqiqotida o'quvchilarning dars vaqtida va

maktabdan tashqari vaqtda o'qishni ikki turini baholaydi. 1. O'quvchilarning adabiy tajribasini baholash maqsadida o'qish. 2. Ma'lumotni o'zlashtirish va undan foydalanish maqsadida o'qish. Hozirgi vaqtda 5 PIRLS ta'rifiga ko'ra o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobilyati ham hisoblanadi. PIRLSning eng yuqori darajasi 625 ball va undan yuqori bo'ladi. O'quvchilar matnni yaxlit tushuna oladi va matn qismlarini bir-biri bilan bog'liq holda tushunadi. Muallifning g'oyasini izohlashda o'z fikrini asoslash uchun matnga tayana oladi. Fikrimizni matn orqali izohlashimiz mumkin. O'quvchilarga matnni o'qib, mazmunini sharhlab berish, undagi uyushiq bo'laklar va umumlashtiruvchi so'zlarni topib, izohlash topshiriladi. Bir g'oz suvda suzib yurib, o'ziga o'zi maqtandi: -Olamda men kabi iqtidorli bo'lmasa kerak. Menda uch hunar: yugurish, uchish, suzish bor. Shuning uchun yer, suv, havo-uch makon meni izmimda. Bir o'zimda uch qobilyat mujjasam! G'ozning bu so'zlarini eshitib turgan Qurbaqa dedi: -Birodar, muncha maqtanmasang ham bo'lar edi. Sen aytayotgan qobilyat uch jonivorning kiyikning, baliqning, lochinnig ishidir. Yerda kiyikdek yugura olmaysan, suvda baliqdek suza olmaysan, havoda lochindek ucha olmaysan, chalachulpa uch hunarni bilguncha birini yahshi bilganing ma'qul yaxshi edi. ILOVA:Matnni diqqat bilan o'qing va quyidagi topshiriqlarni bajaring.

Savollar	Javoblar	O'quvchining balli	Qo'yilishi mumkin bo'lgan ball
1Matn tarkibidagi umumlashtiruvchi so'zlarning ma'no mazmunini	A. Hech qanday o'rin yo'q, umumlashtiruvchi so'zlar qatnashmasa ham matnning mazmuni o'zgarmaydi B.		1 BALL 2 BALL

<p>yuzaga chiqarishdagi o'zni qanday?</p>	<p>Umumlashtiruvchi so'z uyushiq bo'laklarni umumlashtirib atash uchun qo'llanilgan. D. Umumlashtiruvchi so'z uyushiq bo'laklarni umumlashtirgan ularni alohida ta'kidlab o'tilishiga o'zining ta'sirini ko'rsatgan.</p>		<p align="center">3 BALL</p>
<p>2. Nima deb o'ylaysiz, g'oz va qurbaqa o'zaro do'stmi yoki dushman?</p>	<p>A. Ha do'sti B. Yo'q do'sti emas, ular shunchaki suhbatdosh D. Ular o'zaro dushman</p>		<p align="center">3ball 2 ball 0 ball</p>
<p>3. Agar do'st bo'sa ularning do'stligiga ishora qiluvchi vositani matn ichidan aniqlang?</p>	<p>(o'quvchi o'z variantini ushbu kataka yozadi)</p>		<p align="center">Birodar3ball javobga yaqinroq biror so'zni yoki fikrni aytsa, 1ball beriladi. Agar aniqlay olmasa, 0ball beriladi</p>
<p>4. Yuqorida siz topgan so'zning ma'nodoshlarini yozing</p>	<p>(o'quvchi o'z variantini ushbu kataka yozadi)</p>		<p align="center">Do'st o'rtoq, oshna ...So'zlar soniga va mazmuniga qarab ball qo'yiladi(1-</p>

			3ball)
5. O‘zbek xalq maqollaridan ushbu matn mazmuniga mos keladigan sarlavha toping va keying katakka yozing?	(o‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)		Maqtanma g‘oz hunaring oz . - 3ballkeyingi berilgan javoblar mazmuniga mos kelishi yoki kelmasligiga ko‘ra 2 yoki 1 bal bilan baholanadi
6. Ushbu matndan chiqargan xulosangizni yozing.	(o‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)		Xulosa 1-3 ball oralig‘ida baolanadi.

XULOSA Xulosa qilib aytganda pedagoglarimiz uchun bugungi kunda juda ko‘p vazifalar yuklatilgan shu jumladan pedagogik mahoratga ega bo‘lishi, axborot texnologiyalaridan foydalana olishi va darsning samaradorligini oshirish uchun turli hil metodlardan foydalana olishi kerak. Shulardan xulosa chiqargan holda o‘qish savodxonligini oshirish uchun ham dars davomida PIRLS savollariga tayyorlab borishi kerak. O‘qish darslarida biror bir hikoya yoki ertakni o‘quvchilar o‘qigandan so‘ng mustaqil fikrlarini doimiy eshitib borish kerak va bu ham o‘z navbatida o‘quvchi agar noto‘g‘ri fikrlayotgan bo‘lsa sinfdoshlarining to‘g‘ri fikrlarini eshitib o‘zi uchun kerakli hulosalarni chiqaradi. Chunki har bir o‘quvchuning fikrlash doirasi har hil bo‘ladi. Shu jumladan o‘quvchilarning fikrlash doiralari rivojlanishi ya‘ni o‘shishi uchun badiiy kitoblarni o‘qish tafsiya qilish kerak. Avvalo badiiy kitoni o‘quvchilarga

o'qishmi tafsiya qilar ekan, o'qituvchi birinchi navbatta o'zi o'qishi kerak. Chunki ukitob shunchaki o'qilibgina qolmay uning tahlili ham bo'lishi kerak. O'qish savodxonligini oshirishda PIRLSning ahamiyati shundan iboratki, qay darajada matnni o'qib tushuna olishini, qay darajada fikrlay olishini bilib oladi va o'ziga o'xshagan chet ellik tengdoshlarining natijalarini bilib solishtiradi va yanada olg'a intilishga harakat qiladi.

REFERENCES

1. Ta'lim sifati . PIRLS tadqiqoti telegram kanali.
2. Karima Qosimova ,Safo Matjonov “Ona tili o'qitish metodoikasi” Toshkent “NOSIR”
3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Boshlang'ich sinf o'quvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma. Toshkent:Sharq,2019.
4. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences. VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021.P.1046
5. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. O'quvchilarning raqamli dunyoda o'rganish konsepsiyasi bo'yicha savodxonligini rivojlantirish. Scientific Progress. Volume 2. ISSUE 8 | 2021.P.832